

L'UNIVERSITÉ

Nicolas BOUTIER

L'UNIVERSITÉ MALADE

ET LA NECESSITE D'UN SECONDSOUFFLE

Le potentiel humain d'un pays ou d'une nation constitue bien souvent, lorsqu'il est mis à profit, une richesse essentielle sinon principale. De multiples exemples à travers le monde peuvent corroborer cette affirmation à commencer par la vieille Europe, le vieil empire du Levant, le Japon, ou les nouveaux petits pays asiatiques ou du Pacifique.

Niveau de formation et développement économique sont en inter-relations. Le développement économique autorise une meilleure formation quantitative et qualitative alors que, le niveau de formation générale d'une nation conditionne son développement économique. La formation dans les PVD en particulier n'est pas un luxe.

C'est un investissement nécessaire qui doit être rapproché comme tout investissement des besoins du marché et plus généralement des besoins de la société. Ainsi, l'un des principaux piliers de la richesse sociale d'une nation réside dans

l'importance et la qualité de son système de formation, qu'il soit de base (jusqu'à l'adolescence) ou universitaire et professionnel pour les adultes. Ce système devrait pouvoir auto-alimenter son développement du fait de l'utilité collective et individuelle qu'il pourvoit.

L'objet de ce papier est d'avancer quelques réflexions sur cette formation universitaire et professionnelle actuellement vécue au Maroc en les rapprochant du problème crucial de l'encadrement de nos entreprises et de l'emploi des jeunes.

Les objectifs ou la finalité de la formation universitaire ne font pas l'unanimité :

— Certains fixent des objectifs très larges de culture générale, d'épanouissement individuel, de recherche fondamentale et appliquée...

— D'autres retiennent des objectifs plus restreints tels que préparer l'étudiant à affronter la vie professionnelle d'adulte au terme d'une certaine période de scolarité.

La réflexion sur cette simple question de finalité de l'université mériterait beaucoup d'énergie et beaucoup de travail et la réponse varierait sans doute selon les contraintes économiques et sociales du pays avec une périodicité de dix ou vingt ans.

Sans revenir donc, sur l'objectif de la formation universitaire notre réflexion portera sur des «constats-questions» relatifs à la formation de diplômés et à la demande de ces diplômés par le marché. Schématiquement on observe que :

1° - Les capacités d'accueil des universités marocaines sont très insuffisantes par rapport aux besoins de la jeunesse marocaine de plus en plus nombreuse.

En outre, les formations dispensées dans ces universités patissent d'une austérité et d'un manque de moyens quasi permanent qui finissent par rejaillir sur la qualité de ces formations.

2° - Le marché de l'emploi est particulièrement déprimé depuis une dizaine d'années sinon davantage.

Filiale du Groupe ESG,
un des premiers centres français de Formation au Management
L'ECOLE SUPERIEURE DE GESTION MAROC
3 Filières de Formation de Cadre-dirigeant

ESGI

ECOLE SUPERIEURE DE GESTION ET INFORMATIQUE

Etudes :

Trois ans d'enseignement de l'Informatique et de la Gestion.

Préparation du BTS INFORMATIQUE en 2 ans.
Approfondissement en troisième année.

Cours en 1ère et 2ème Année :

Programme officiel du BTS Informatique

Cours en 3ème Année :

Intelligence artificielle - Gestion de Centre et Audit Informatique - Systèmes et modes d'exploitation - Télétraitement - Réseaux et bases de données - Commercialisation de produits informatiques - Projets d'automatisation - Génie logiciel - Marketing.

Sanctions :

Titre ESGI + BTS Informatique.

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

- Admission directe en 3ème année de l'ESG Paris.
- 3ème cycle universitaire et MBA.

ESGF

ECOLE SUPERIEURE DE GESTION ET FINANCES

Etudes :

4 ans d'enseignement de la Gestion comptable et financière.

Préparation du BTS comptabilité et du CPECF en 2 ans, du DECS en 3ème et 4ème année.

Cours : Programme officiel du Diplôme d'Etudes Comptables Supérieures (Expertise comptable).

Comptabilités Approfondies :

Générale, Analytique, de Sociétés, Gestion Financière, Contrôle de Gestion, Audit, Commissariat aux comptes. Création et organisation d'entreprise - Fiscalité - Informatique...

Sanctions :

Titre ESGF + DECS

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

- Admission directe en 3ème année de l'ESG Paris.
- 3ème cycle universitaire et MBA.

ESGCI

ECOLE SUPERIEURE DE GESTION ET COMMERCE INTERNATIONAL

Etudes :

Trois ans d'enseignement du Commerce International.
Préparation du BTS Commerce International en 2 ans.
Approfondissement en 3ème année.

Cours en 1ère et 2ème année :

Programme officiel du BTS CI

Cours en 3ème année :

Marketing et publicité au plan international.
Négociation et contrats internationaux stratégie des multinationales - Géographie économique - comptabilité et fiscalité - création d'entreprise - Anglais - Espagnol - Arabe.

Sanctions :

Titre ESGCI + BTS CI

FORMATION COMPLEMENTAIRES :

- Admission directe en 3ème année de l'ESG Paris.
- 3ème cycle universitaire et MBA.

Admissions :

EN 1ère ANNEE :

Admission sur dossier pour les bacheliers toutes sections.

EN 2ème et 3ème ANNEE :

Admission sur dossier + entretien, pour les diplômés de l'enseignement supérieur.

Admission directe en 3ème année pour les titulaires de BTS, de DUT Informatique ou de diplômes équivalents.

Ecole Supérieure de Gestion Maroc

Un Groupe de renommée Internationale vous prépare à des Diplômes d'Et et Universitaires

ESGF

Ecole Supérieure de Gestion et Finances
Filière Expertise Comptable-préparation du BTS.CG et du CPECF
en 2 ans et du D.E.C.S. + Diplôme ESGF Maroc en 4 ans

ESGI

Ecole Supérieure de Gestion et Informatique
Filière Maîtrise Informatique appliquée à la Gestion (MIAGE).
Préparation du B.T.S Informatique en 2 ans et du Diplôme ESGI
Maroc en 3 ans.

Admissions : en 1^{re} année sur dossier + entretien pour les bacheliers toutes sections, en 2^{eme} année pour les diplômés de l'Enseignement Supérieur.

ESGCI

Ecole Supérieure de Gestion et Commerce International
Préparation du BTS Commerce International en 2 ans et du
Diplôme ESGCI Maroc en 3 ans

ESGCFC

Centre de Formation continue de l'ESG Maroc
Séminaires intra entreprises. Cours du Soir de préparation du
CPECF, DECS et BTS Informatique

Débouchés : Admission parallèle à l'ESG Paris. 3^o Cycle universitaire en France et aux USA (MBA). Vie Professionnelle

Enseignement Supérieur Technique Privé

L'ESG MAROC est Filiale du Groupe ESG Paris

Un des premiers centres français de formation au management.

- Une équipe de 50 professeurs experts en management.
- Des associations d'élèves - Des locaux ultra-modernes au cœur de Casablanca avec des équipements pédagogiques, informatiques et sportifs

4 - 18 Rue Colbert - CASABLANCA - Téléphone : 31.55.55

Les entreprises offrent peu de postes et les créations d'entreprises sont rares. Le chômage des jeunes, grandissant, atteint depuis quelques années les diplômés. En outre, les niveaux de salaires faibles, actuellement offerts sur le marché du travail, ne reflètent plus le service rendu ou attendu mais l'excédent de l'offre de travail par rapport à la demande d'un tissu économique somnolent. Au delà de cet aspect quantitatif évident il importe de préciser l'inadéquation qualitative existante entre «*Offre et Demande d'emplois.*»

3° - Le déséquilibre quantitatif et qualitatif entre Offre et Demande sur le marché de l'emploi des jeunes aboutit à une démotivation et une démobilisation de la jeunesse du pays durant sa formation et lors de son accès à la vie active.

Il faut lutter contre cette démotivation comme le pire des maux pouvant atteindre une société. Il faut responsabiliser et dynamiser cette jeunesse et l'inciter à créer ses propres emplois par la création de petites entreprises personnelles et familiales.

Ce papier présentera les insuffisances et les difficultés de la formation universitaire avant d'analyser le problème de l'encadrement des entreprises marocaines et la relance récente de la formation professionnelle au Maroc.

LES INSUFFISANCES ET LES PROBLEMES DE L'ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE

L'enseignement Universitaire en Faculté au Maroc est un enseignement de masse qui dispose de peu de moyens matériels, didactiques, financiers et qui ne bénéficie que d'un coefficient d'encadrement en enseignants et en personnel pédagogique relativement faible.

Ces insuffisances peuvent être analysées sur Trois plans :

- Les textes réglementaires
- Les moyens matériels
- Les moyens humains

Les textes définissant et réglementant les enseignements et le contenu des formations datent d'une dizaine d'années. Ils sont peu souples et peu ouverts pour autoriser les adaptations nécessaires.

Toute réforme globale des textes est lente et difficile dans son aboutissement vu les divergences de points de vue et les pressions des différentes parties concernées politiques, syndicales et administratives.

Ce qui est plus grave, c'est que bien souvent entre le début d'un processus de réforme, marqué par les propositions, et son aboutissement il se passe quelques années qui auront déjà rendu la réforme obsolète à sa naissance. Un texte réglementaire doit se projeter dans l'avenir immédiat afin d'y puiser la plus grande adaptation possible.

La réforme des textes de la formation universitaire est un problème difficile, global et épineux. Malgré ces obstacles il est impérieux de mettre en place un nouveau cadre réglementaire moderne, ouvert et souple. Ce cadre ne peut être élaboré qu'avec la participation active et responsable du corps enseignant.

Chaque faculté, chaque école comporte en principe un conseil scientifique, des départements ou des sections. Les premières propositions de structures de formation doivent émaner de ces instances pédagogiques et scientifiques sous la responsabilité des chefs d'établissements. Il serait en outre temps de décentraliser certaines décisions, d'«autonomiser» les universités et de «responsabiliser» les directeurs d'instituts et des écoles et les doyens de facultés.

Les Moyens Matériels et Financiers

Les moyens matériels, didactiques et financiers sont faibles pour ne pas dire quasi-inexistants dans certains cas. Les budgets d'investissement et les budgets de fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur publics sont extrêmement réduits par rapport aux normes qu'exigerait une formation moderne et adaptée ainsi que par rapport aux effectifs des élèves et étudiants inscrits.

Les équipements administratifs comme pédagogiques sont faibles que ce soit en terme de possibilités de frappe, de fichiers d'information, de matériel de reproduction et de tirage, d'équipement informatique et de logiciels ou de matériel audio-visuel etc...

Les bibliothèques sont sous-dotées. Si les ouvrages de base existent dans la majorité des cas, toutes les nouveautés n'y arrivent qu'au compte goutte et avec quelques années de retard. Les revues spécialisées, outil fondamental pour tout enseignement et tout étudiant de 2^e et 3^eème cycle, sont rares, à abonnement discontinu et sont souvent indisponibles.

Les dotations en budget de fonctionnement sont tellement restreintes que se sont des budgets de survie et non de développement.

Sans doute, les moyens de l'Etat ne sont pas infinis, sans doute aussi, les effectifs étudiants sont devenus beaucoup plus éle-

vés ; sans doute enfin, la gratuité totale de la formation (encore assurée au Maroc) sont des facteurs explicatifs importants. Ils ne peuvent en aucun cas justifier la situation présente.

Des remèdes doivent être recherchés afin de préserver l'avenir de notre université, de notre jeunesse et de notre pays.

L'encadrement Humain et Universitaire

La fonction essentielle de l'université et du système éducatif en général est de produire les capacités d'encadrement et de réflexion du pays à des horizons divers. [dans le supérieur l'horizon va de 2 à 8 ans après le bac].

Il s'agit donc de produire des compétences motivées et battantes ; encore faut-il que ce soit le cas de ceux qui sont chargés de produire ces compétences et de faire éclore les aptitudes potentielles des jeunes.

La compétence et la valeur des Universitaires enseignants - chercheurs

Le corps universitaire marocain est relativement hétérogène. Il dispose de valeurs sûres, mais très souvent individuelles. Ces individualités sont d'une très grande qualité professionnelle sur les plans recherche, pédagogie, capacité d'évolution intellectuelle et morale etc...

Mais il comporte aussi des éléments moins compétents ou qui ne le sont plus pour de multiples raisons.

Deux convictions s'imposent à nous ici :

- Il importe de renforcer et d'assainir ce corps par l'élaboration de plan de carrière spécifique à l'université. Ce plan de carrière doit tenir compte des spécificités de fonctions de l'universitaire. Il doit être fonction de critères Scientifiques de recherche ainsi que de critères d'enseignement et d'encadrement. Ce plan doit intégrer également des critères d'ouverture nécessaire de l'université au monde professionnel externe en fonction des spécialités et surtout dans des limites claires et bien définies.

Beaucoup de jeunes marocains diplômés et compétents ne demandent qu'à entreprendre une carrière universitaire motivante.

Quelque soit la valeur intellectuelle d'un individu au début de sa vie professionnelle, cette valeur ne peut être préservée et développée sans des conditions adéquates pour son évolution et son épanouissement. L'intellectuel pourra être comparé à un générateur qui doit s'alimenter en permanence sur les plans théo-

riques et pratiques pour qu'il puisse continuer à produire valablement. Lorsqu'il ne peut plus le faire, il faut envisager la mobilité.

La motivation

La seconde condition à la «production» de jeunes cadres compétents et motivés est la motivation de leurs propres formateurs.

Cette motivation est fonction - des conditions de travail
- des perspectives d'épanouissement individuel sur les plans intellectuel et matériel.
- du statut social.

*** Les conditions de travail sont souvent défavorables.** Sans revenir sur les faibles moyens matériels, didactiques et pédagogiques dans la plupart des universités marocaines, les enseignants chercheurs ne disposent pas de bureaux et disposent encore moins de laboratoires de recherche et des moyens financiers nécessaires.

Le problème des bureaux, question de détail en apparence, me semble très

important c'est la condition première pour créer un «esprit maison» au sein d'une faculté ou d'une école. Rester, travailler dans son lieu de travail en dehors des heures de cours, est une revendication qui surprendrait le privé, mais c'est une revendication que ressent tout universitaire. L'existence de bureaux permet les contacts inter-enseignants et facilite ceux des étudiants avec leurs formateurs. Le problème de la recherche ne peut être évoqué, sans faire état de l'absence de moyens financiers, matériels et parfois humains, nécessaires à l'éclosion de cet esprit de recherche ne serait ce qu'appliquée.

Les structures sont là aussi quasi-inexistantes : très peu de laboratoires universitaires fonctionnent, très peu de liaisons universitaires internationales sont établies, enfin très peu de contrats de recherche sont signés entre l'université et le monde des affaires ou professionnel.

*** Les perspectives d'épanouissement personnel sont réduites**

L'un des principaux facteurs de motivation au travail est l'épanouissement

personnel du salarié. L'universitaire plus que d'autres corps professionnels a besoin de se sentir évoluer positivement sur le plan intellectuel (enseignement, recherche et expérience pratique) pour être motivé par l'université et dans l'université.

Tant que le cadre universitaire par ses structures, ses moyens et ses ouvertures ne peut offrir ces possibilités d'épanouissement aux plus actifs de ses membres, ceux-ci risquent de le quitter ou de s'en désintéresser.

Le manque de motivation videra l'université du meilleur de ses membres qui la quitteront totalement (physiquement et d'esprit) ou partiellement (d'esprit) pour s'investir ailleurs.

*** La situation matérielle des enseignants chercheurs est des plus défavorables**

Sur le plan matériel et plus précisément de la rémunération, l'enseignant universitaire est très mal loti comparativement au privé et parfois même au secteur public compte tenu des avantages en nature apparents ou implicites accompa-

VOCATION DE L'ECOLE

— Les études des Arts Plastiques sont de plus en plus sollicitées par des jeunes qui sont fortement marqués par le monde contemporain et par la diversité des professions nouvelles qu'il leur offre. Certains d'entre eux veulent s'orienter et se spécialiser dans des carrières techniques et artistiques telles que la publicité, la décoration, le design, l'édition et les arts graphiques.

• D'autres les choisissent parce qu'il y trouvent un enseignement correspondant à leur goût et à leur tempérament, leur permettant de se cultiver de s'informer et de décrire un langage moderne, celui des symboles, axé sur une civilisation de loisirs et un monde de «Communication de masses».

Pour répondre à ces besoins L'ECOLE TECHNIQUE DES ARTS PLASTIQUES se fixe un double but :

- Donner aux élèves, une culture plastique et un enseignement général suffisant les préparant à une spécialisation supérieure.

- Leur assurer une qualification professionnelle permettant de les intégrer rapidement dans le secteur professionnel, grâce à une application immédiate des théories artistiques notamment dans les domaines de l'artisanat, du commerce et de l'industrie de l'architecture et de l'urbanisme. Cette spécialisation sera sanctionnée par un diplôme d'art appliqué à l'industrie dans les options suivantes :

PUBLICITE :

- Dessinateur publicitaire
- Calligraphe peintre en lettre
- Dessinateur d'imprimerie
- Photographe publicitaire

DECORATION :

- Dessinateur maquettiste
- Dessinateur projecteur
- Dessinateur de textiles
- Etalagiste

DESIGN :

- Dessinateur modeliste
- Dessinateur de mobilier
- Créateur d'objets utilitaires
- Sérigraphie

ADMISSION :

Les élèves sont sélectionnés à partir de la 5^e AS pour un cycle de qualification et de la 7^e AS pour un cycle de technicien. Les études durent 3 années dont une de spécialisation sanctionnée par le diplôme de l'école.

Pour informations : s'adresser à l'ETAP 384, Route d'El Jadida - Casablanca.

Inscriptions : 384, Route d'EL Jadida - Casablanca bus 46 et 70.

C'EST L'ÉGALITÉ!

961663F

Le **L** **○** **T** **○** l'égalité
des chances pour tous

gnant les hauts postes d'encadrement dans la fonction publique.

De l'assistant (5 ans d'études universitaires + concours d'entrée) jusqu'au professeur d'université (8 à 9 d'études universitaires plus 4 années d'expérience dans l'enseignement universitaire) ; les salaires mensuels nets évoluent de 3500 DH à 7500 DH. En outre, les perspectives d'évolution de ces rémunérations sont très faibles pour ne pas dire nulles. Faut-il souligner que sur ce plan là, les professeurs d'université (Docteur d'Etat «terminent» leur carrière quatre ans après leur recrutement !

Au delà de la formation longue et sélective de l'enseignant, celui-ci remplit des fonctions d'enseignement, des tâches d'encadrement et des activités de recherche.

Sa rémunération est loin d'être en rapport avec ses efforts et avec ses responsabilités qui sont par ailleurs très souvent sous estimées par les non initiés.

*** Le Statut social de l'enseignant s'est fortement détérioré depuis une dizaine d'années.**

Cette dégradation prend ses racines dans l'ensemble des raisons précédemment invoquées. Il en résulte un manque de considération de son statut sur le plan social de plus en plus apparente.

Nous sommes loin du statut Social de l'enseignant de la génération de nos parents.

— L'Étudiant Universitaire

L'étudiant universitaire, en particulier de faculté se trouve donc dans des conditions d'encadrement superficielles. Il reçoit une formation pour partie inadaptée et parfois désuète.

Le nombre des étudiants trop élevé par promotion accentue les insuffisances de la formation. Certaines facultés (et non universités) gèrent des effectifs de l'ordre de 15 000 étudiants ce qui correspond pratiquement à des petites villes et ce avec des moyens très insuffisants.

L'étudiant n'est guère responsabilisé par ses formateurs avec lesquels il n'a que quelques rares contacts individuels et personnalisés ; livré à lui-même il n'y a que quelques exceptions qui jaillissent du lot grâce à une forte personnalité individuelle.

Par ailleurs, le marché de l'emploi particulièrement déprimé depuis une dizaine d'année renforce la démotivation de l'étudiant jusqu'à lui faire acquérir le sentiment sinon la conviction de l'inutilité des études.

En définitive les quelques réflexions que nous venons d'avancer ne sont que des faits, malheureusement bien réels. Ces

ESTIG

Enfin à Marrakech

Une Ecole Spéciale d'Informatique et de Gestion

Renseignements et inscription

52, Rue Rahal Ben Ahmed

Gueliz - Marrakech Tél (04) 464 28

réflexions sont avancées ici pour tirer une sonnette d'alarme, pour inciter à la recherche de solutions constructives et non pour accentuer la démobilisation des uns et des autres. Cette démobilisation serait dramatique.

L'université Marocaine est aujourd'hui structurellement malade de son austérité profonde.

L'université dans son ensemble doit être mise à la recherche d'un second souffle. L'étape, post-indépendance, de l'université naissante est désormais révolue ; elle doit maintenant affronter sa phase d'adolescence avec recherche de la qualité pour assurer l'avenir et préparer sa maturité.

— LA RECHERCHE D'UN SECOND SOUFFLE

Les maîtres mots devant accompagner la phase d'adolescence de notre université devraient être :

- Qualité de la formation et de la recherche
- Adéquation de la formation aux besoins de la Société marocaine du 21^{ème} siècle.
- Responsabilité, motivation et initiative.

La recherche de ce second souffle doit se faire sur les plans humains, financiers et matériels les axes de recherche pourraient être les suivants :

- Augmenter les capacités d'accueil
- Assainir les effectifs étudiants par l'application des critères de sélection universitaires déjà définis.

- Restructurer le corps des enseignants chercheurs par l'élaboration de plans de carrière au mérite et non seulement à l'ancienneté.

- Assurer une certaine autonomie financière et décisionnelle aux universités.

- Augmenter les moyens financiers de l'enseignement public universitaire par une participation adéquate des étudiants.

- Ouvrir l'université au monde professionnel par l'établissement de liens sous forme de contrats, de conventions d'échanges de cadres (enseignants - cadres privés) et par le développement de la formation continue payante pour les entreprises au sein de l'université.

- Favoriser l'entrée des étudiants dans le milieu professionnel par une réforme rapide des textes réglementant l'enseignement universitaire. Les nouveaux textes devraient être aussi souples que possible pour autoriser les adaptations nécessaires.

1° Augmenter les capacités d'accueil

D'énormes efforts de construction de facultés, d'écoles et d'Instituts ont été consentis par les pouvoirs publics lors de la dernière décennie.

Ces efforts bien que colossaux sont insuffisants par rapport à la poussée des effectifs étudiants.

Tout en maintenant ces efforts, l'amélioration des capacités d'accueil pourrait être recherchée également dans une rationalisation de l'utilisation des espaces disponibles.

Des amphithéâtres de grandes capacités

ne peuvent être adaptés à des enseignements de qualité. Ils peuvent être subdivisés en Amphithéâtres de plus petites capacités et en petites salles de cours, moyennant des investissements additionnels limités.

Ces espaces pourraient être recensés au niveau de chaque établissement compte tenu de l'expérience d'usage caractérisant leur fonctionnement.

2° «Assainir» Les Effectifs Etudiants

Il importe de signaler en premier lieu que les taux d'absentéisme aux examens en années de licence sont de l'ordre de 15 à 20 % en moyenne et que ces taux sont pratiquement doubles aux Examens de CES.

En second lieu, il n'est pas rare de constater des triplements, quadruplement de certains étudiants peu assidus et peu intéressés par la formation universitaire. Enfin, combien d'inscriptions universitaires relèvent davantage du souhait d'obtention des quelques avantages associés au Statut de l'étudiant plus que d'une motivation réelle pour la formation. Il importe que des critères de sélection soient adoptés sur le plan pédagogique. La priorité est de limiter le redoublement au moins dans le 1° Cycle (les deux premières années de formation). Il importe également de limiter le phénomène des inscriptions purement administratives en 3ème Cycle, certains étudiants n'apparaissant que pour s'inscrire en début d'année et pour passer l'examen en fin d'année ; parfois certains ne se présentent même pas aux examens.

Bref, sensibiliser l'étudiant sur le coût qu'il occasionne à la collectivité et adopter des critères de sélection clairs responsabiliseraient celui-ci. Les effectifs inscrits deviendraient alors plus motivés et plus assidus avec une réduction sensible des gaspillages de facteurs rares que sont les moyens humains, matériels et financiers de l'université.

3° Restructurer le Corps des Enseignants Chercheurs

Un plan de carrière adapté aux universitaires est une nécessité impérieuse. Ce plan doit être forgé sur la base des principes suivants :

- Autoriser et Inciter à l'épanouissement professionnel des universitaires actifs par des avancements et mérites et non seulement à l'ancienneté.

- Favoriser le recyclage et la mobilité pour les universitaires qui ne souhaitent plus continuer une carrière d'enseignant chercheur.

- Création éventuelle d'un corps d'enseignants associés professionnels.

Ces différents principes doivent recevoir

une application sur la base de critères clairs et unanimement admis par le corps professoral et l'administration de tutelle. Ces critères devraient concerner :

- L'activité de recherche

- L'activité pédagogique

- Les tâches administratives

- Les tâches et les responsabilités d'encadrement des étudiants.

- Les contrats d'ouverture sur le monde professionnel dans le cadre de l'université.

L'application du plan de carrière devrait être contrôlée par des instances purement universitaires avec le maximum d'objectivité.

4° Assurer une certaine autonomie aux universitaires

L'autonomie de décision et d'action est une condition pour la responsabilisation des décideurs. Cette autonomie de décision ne peut se concevoir sans une autonomie financière.

Cette autonomie accélérerait les décisions de gestion mais également les décisions d'investissements courants. Cela faciliterait les mises à disposition des fonds et leur affectation. Les contrôles seraient effectués à posteriori et non plus à priori. Cette autonomie pourrait être progressivement accordée. Elle est nécessaire pour réduire au maximum les goulots d'étranglement financiers et administratifs.

5° Augmenter les moyens Financiers de l'enseignement Public Universitaire

L'utilité collective et individuelle de la formation universitaire doit assurer au système de formation des financements meilleurs.

Si l'utilité de ce système rejait sur l'économie et sur la société dans son ensemble ; les entreprises comme les contribuables doivent participer aux coûts d'existence de ce système. Les premières à travers les taxes de formation, les seconds à travers leur contribution au budget de l'état autorisant les subventions éducatives.

De même si chaque individu formé bénéficie de la valorisation de ses aptitudes personnelles, il doit accepter de contribuer au coût de sa formation en fonction de ses moyens et du type de formation poursuivie.

Or l'enseignement public universitaire est totalement gratuit pour l'étudiant. Bien que souhaitable en théorie, cette gratuité totale n'autorise plus un enseignement de qualité suffisante compte tenu de ce qui précède.

Le principe d'une participation annuelle modique de l'étudiant au coût de sa formation ne doit plus être rejeté ne serait ce que pour pallier la baisse réelle des

subventions publiques au profit des établissements.

Cette participation fixée à quelques 200 DH/an par exemple au niveau de la faculté de Casablanca lui procurerait une autonomie financière de l'ordre de 2 Millions de DH. De telles sommes «huileraient» bien des rouages de fonctionnement sur le plan pédagogique

6° Ouvrir l'Université sur le monde extérieur

a) Il est essentiel de développer des relations inter-universitaires entre des établissements nationaux et établissements étrangers. Ces échanges ne peuvent qu'être féconds pour peu qu'ils s'articulent autour de programmes ou de projets élaborés conjointement avec un financement adapté et sans démarches administratives lourdes et démobilisatrices.

b) Des contrats de recherche et d'études doivent également être encouragés entre l'université et le monde professionnel. Des informations réciproques doivent être diffusées afin d'atténuer les frontières entre ces deux «mondes» qui semblent s'ignorer pour l'instant.

La confiance et le respect mutuels entre les professionnels et les universitaires doivent être progressivement forgés autour de contrats d'études et de formation que les premiers commanderaient aux seconds. Cependant il importe que les universitaires s'engagent sur la qualité du travail fourni et que les professionnels acceptent de payer le bon prix.

c) L'université peut contribuer au développement de la formation professionnelle au Maroc. Elle dispose d'un potentiel humain important et compétent pouvant développer des produits de formation adaptés aux besoins des entreprises. Encore faut-il que des commissions mixtes soient créées pour recenser et définir ces besoins ainsi que pour développer des produits de formation professionnelle adéquats.

Il importe qu'une autonomie aussi large que possible soit garantie aux organes de formation professionnelle qui seraient créés au sein de l'université. La taxe de formation continue pourrait être perçue et atténuerait également les obstacles financiers de l'université. Une double dynamique pourrait alors se mettre en marche : l'université ne serait plus marginalisée et offrirait ses compétences alors que les professionnels trouveraient des formations de qualité et adaptées à leurs besoins. C'est un facteur actif de rapprochement entre les demandeurs et les offreurs d'emploi dans la mesure où les préoccupations des uns et des autres seraient progressivement et réciproquement comprises.

Najib IBN ABDELJALIL

Professeur de gestion et Formation à l'Université Hassan II